

A PERMANÊNCIA DOS CRITÉRIOS MODERNOS NA OBRA DE GLAUCO CAMPELLO. Estação Rodoviária Argemiro de Figueiredo. Campina Grande. PB

ALCÍLIA AFONSO

Professora Doutora do Curso de Arquitetura e Urbanismo. UFCG. CTRN. UAEC.
Coordenadora do Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar.
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

CINTHYA SOBREIRA

Aluna da graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo. UFCG. CTRN.
Pesquisadora PIBIC do Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar.
E-mail: cinthya.sobreiraa@gmail.com

Resumo: O presente artigo pretende apresentar informações referentes à produção arquitetônica do arquiteto Glauco Campello, uma arquitetura com coerência e valores da linguagem moderna, considerando que ele e sua produção nacional, refletem a história da arquitetura moderna no Brasil, tratando especificamente, sobre uma obra precursora e suas contribuições para a arquitetura regional, classificada como moderna brutalista, que faz parte do acervo que vem sendo pesquisadas pelo Grupo Arquitetura e Lugar, cadastrado no CNPq. O objetivo desse artigo que se pretende apresentar nesse evento é o de analisar arquitetonicamente o Terminal Rodoviário Argemiro Figueiredo, observando-se a permanência dos critérios modernos no mesmo, que apesar de ter sido concluído em 1985, manteve todos os princípios projetuais da linguagem moderna, tais como uso de modulação, racionalidade projetual e construtiva, transparências espaciais, e atenção especial ao detalhe dos elementos compositivos. Justifica-se assim, trazer à luz esse edifício, com poucos estudos existentes sobre o mesmo e ainda desconhecido por grande parte do meio acadêmico e científico nacional. A metodologia de pesquisa empregada trabalha com pautas de investigação sugeridas pelo Grupo FORM da ETSAB/UPC, que busca uma aproximação com a obra, através de estudos sobre os autores da mesma, observação dos princípios projetuais, levantamento fotográficos, levantamentos arquitetônicos em arquivos públicos e privados, além de entrevistas, leituras, e demais materiais existentes arquivados e publicados sobre a edificação. Dessa forma, as fontes primárias que nos trazem às mãos o material de projeto, é fundamental, além de fontes secundárias, como matérias jornalísticas, dissertações e sites que trabalharam o tema. Como referencial teórico, é fundamental o aporte de autores clássicos que trataram sobre modernidade arquitetônica universal, como Frampton (1993), Piñon (1997), Rovira e Gaston (2007), Montaner (2002), além das referências nacionais como Bruand (1981), Segawa (1997), Cavalcanti (2001).

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Patrimônio Moderno, Projetos Arquitetônicos.

1. Introdução

O trabalho que se pretende apresentar neste evento tem como objeto de estudo a Estação Rodoviária Argemiro de Figueiredo, localizada à leste da cidade de Campina Grande, Paraíba. A proposta das investigações que vêm sendo realizadas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG e no Cnpq, e inserido no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, possui como objetivo analisar arquitetonicamente o Terminal Rodoviário, observando-se a permanência dos critérios modernos no mesmo, que apesar de ter sido concluído em 1985, manteve todos os princípios projetuais da linguagem moderna, tais como uso de modulação, racionalidade projetual e construtiva, transparências espaciais, e atenção especial ao detalhe dos elementos compositivos.

Justifica-se a apresentação destas pesquisas neste evento, pela importância em difundir, em nível nacional, a riqueza desse acervo, pouco conhecido e inédito, trazendo à tona, os valores e princípios que nortearam tal produção. A modernidade arquitetônica vem sendo alvo de constantes discussões nacionais e internacionais, que está trabalhando com o resgate desta produção e dos arquitetos, bem como, com a requalificação arquitetônica destas obras edificadas. O grupo de pesquisa, através da linha “História da arquitetura e da cidade moderna. Form CG” pretende contribuir neste processo de resgate, estudando e divulgando este acervo, propondo soluções para a sua conservação, e para tanto, vem dialogando com demais instituições como o IPHAN, Prefeitura Municipal de Campina Grande, DOCOMOMO Brasil (Documentação e conservação do movimento moderno), apoiado em um referencial teórico trabalhado pelo programa de doutorado da ETSAB/ UPC de Barcelona, que tem nos livros do professor catalão Dr. Helio Piñon, e da professora Dra. Teresa Rovira, a sua base conceitual.

Quanto ao lugar, cenário desta produção, tem-se a cidade de Campina Grande; e como objeto de estudo, os edifícios projetados e construídos durante o século XX - 1900 a 2000, na cidade, que adotaram como linguagem, a os princípios desta arquitetura moderna. A investigação que vem sendo executada realiza coletas através de pesquisas em arquivos públicos e privados, baseados em uma listagem prévia de obras a serem analisadas, a fim de levantar seus autores, clientes, soluções projetuais e construtivas, além das contribuições das mesmas para a construção de uma modernidade urbana. Como referencial teórico, é fundamental o aporte de autores clássicos que trataram sobre modernidade arquitetônica universal, como Frampton (1993), Piñon (1997), Rovira e Gaston (2007), Montaner (2002), além das referências nacionais como Bruand (1981), Segawa (1997), Cavalcanti (2001).

Para melhor compreensão da análise feita neste artigo, é necessário que se faça uma relação entre o desenvolvimento dos terminais rodoviários no país e os momentos políticos vividos, tanto a nível nacional como regional. Essa relação é importante para que se possa identificar o valor cultural e arquitetônico da obra construída, bem como o impacto que ela causa na sociedade contemporânea. Tem como finalidade chamar a atenção da população brasileira para um exemplar da arquitetura moderna existente na cidade de Campina Grande.

2. Aporte Teórico

Iniciado na Europa, o modernismo foi um movimento que envolvia as áreas artísticas e culturais. Os principais ideais modernistas tiveram sua chegada ao Brasil no a partir da primeira de década do século XX. Segundo Lúcio Costa, o Modernismo brasileiro justifica-se como estilo, afirmando a identidade de nossa cultura e representando o “espírito da época”. Um dos fatores predominantes para difusão do estilo modernista

no Brasil foi o apoio do Estado Novo que via nesse estilo um símbolo de modernidade e progresso.

Podemos afirmar que a arquitetura moderna se baseia num jogo dinâmico de planos, visa a simplificação, busca uma forma dinâmica e nega o emprego de decoração em suas composições. Funcionalismo e racionalismo são critérios fortemente presentes na arquitetura moderna. Seus princípios norteadores são os critérios que adotam como pontos básicos: a arquitetura como volume e jogo dinâmico de planos; a tendência à abstração, à simplificação; utilização de malhas geométricas estruturantes do projeto; busca de formas dinâmicas e espaços transparentes, com o predomínio da regularidade substituindo a simetria axial acadêmica e a ausência de decoração que surge de perfeição técnica. A abstração e o racionalismo aparecem como critérios desta arquitetura, partindo ambos dos mesmos métodos redutivos da ciência clássica, ou seja, a decomposição de um sistema em seus elementos básicos, a caracterização de unidades elementares simples e a construção da complexidade a partir do simples. (Montaner, 2002, p. 82).

Vale à pena, aqui, recordar PIÑON (2006, p.42) que reflete sobre a forma moderna e sua identidade, colocando que:

“A modernidade arquitetônica é, portanto, um modo de intensificar a construção da forma, pois a libera da coação dos princípios compositivos classicistas, sem renunciar à precisão e à consistência da estrutura formal do objeto.”

A forma moderna se caracteriza assim, pela adoção da abstração, pelo caráter universal, pela especificidade, pela autonomia, não sendo determinada por convenções prévias, diferentemente do que ocorria com a forma concreta, da qual, o tipo arquitetônico era o elemento essencial.

As temáticas do patrimônio e da preservação ganharam destaque nas últimas décadas devido ao forte apelo junto à opinião pública e investimentos consideráveis por parte de instituições culturais e financeiras, impulsionadas pelo crescimento do turismo nacional e internacional. Essa recente visibilidade e a crescente relevância das intervenções de restauro de áreas e centros históricos para o planejamento e os projetos urbanos, vêm suscitando reflexões e debates sobre as políticas de preservação do patrimônio cultural e também sobre a legitimidade das intervenções realizadas contemporaneamente.

De acordo com HOBBSAWN (1998), para opinião pública não especializada patrimônio é visto com frequência como o elo entre passado, presente e futuro, mas para diversos autores em distintas áreas do conhecimento a atual valorização da preservação é um indício bastante significativo da ruptura entre presente e passado, isto é, o reconhecimento de que o passado já não é mais padrão para o presente.

Lepetit (2000) reafirma o processo dinâmico da pesquisa historiográfica, dado que o "passado não se conserva, mas constitui o objeto de uma reconstrução sempre recomeçada". Ou seja, é a partir dos questionamentos do presente que a história reconstitui os objetos do passado, transformando reminiscências e documentos em objetos passíveis de análise. Portanto, a partir dessas relações também o patrimônio assume significados distintos ao longo dos tempos e conforme o local.

As décadas do pós-guerra foram marcadas, no cenário internacional, por uma nova linguagem arquitetônica que propunha a exposição direta dos materiais e dos elementos tectônicos, o resgate de materiais tradicionais, a preferência por jogos de

volumes mais dinâmicos e o uso extensivo do concreto, postura esta comumente chamada de Brutalismo.

O conceito da arquitetura brutalista vem sendo trabalhado por autores, que colocam sobre o tema:

"Termo de cunhagem relativamente recente, entretanto não é fácil definir-se o brutalismo de maneira acurada e isenta. Tão usado quanto esnobado pela literatura arquitetônica da segunda metade do século XX, está longe de configurar um conceito unânime, as diferentes acepções que lhe são atribuídas superpondo-se de maneira pouco clara, parecendo ser uma só quando são muitas, e para deslindá-las é necessária certa paciência de detetive."(Zein, 2007)

De acordo com FRAMPTON (1995, p. 360), o Brutalismo está relacionado também com a tectônica, podendo ser considerado como uma retomada desta cultura, pois a arquitetura brutalista demonstra um claro retorno à expressão da estrutura e da construção. O conceito de tectônica, conforme foi desenvolvido por Kenneth Frampton, procura relacionar a arquitetura com o saber fazer, mediante o entendimento das técnicas construtivas passadas de geração em geração pelos mestres de obras, empreiteiros e técnicos da construção, como algo importante e essencial para a cultura e identidade de um povo.

Desse modo, o estudo da tectônica, ou seja, a apreensão e o cuidado com os detalhes e articulações de materiais e junções, assim como a forma como os materiais são tratados na arquitetura brutalista, a exposição de partes e arremates, a busca por uma honestidade construtiva, a utilização dos materiais brutos, a evidenciação do processo construtivo, serão abordados neste artigo, promovendo um novo olhar sobre o 'brutalismo'.

3. Campina Grande: O cenário urbano do século XX

Como esclarecimentos iniciais para a compreensão do objeto de estudo, serão colocadas aqui, algumas informações sobre a localização do município de Campina Grande e sua formação histórica.

Campina Grande está localizada na região agreste do estado da Paraíba, nordeste brasileiro, e "durante as primeiras cinco décadas do século XX foi uma das maiores produtoras de algodão do país, exportando o chamado "ouro branco" para várias cidades do mundo, bem como, implantando na cidade, fábricas têxteis importantes e empresas beneficiadoras do produto", conforme escreveu AFONSO (2015).

A cidade é considerada polo de oito microrregiões que compõem o Compartimento da Borborema – área que abrange 79 municípios, 44% do território paraibano e uma população que soma mais de um milhão de habitantes (figura 1). Segundo ARANHA (2001), o apogeu econômico de Campina Grande se deu quando o trem chegou à cidade, em 1907, impulsionando o comércio local, e a população deu um salto de mais de 600%, chegando à marca de 130 mil habitantes no transcurso de pouco mais de três décadas- a cidade virou um polo atrativo de pessoas que foram trabalhar em volta da indústria algodoeira.

Figura 1 – Mapa de Localização da cidade de Campina Grande na Paraíba. Fonte: Wikipédia e Google Maps. Adaptado pela autora.

A ferrovia, atrelada à infra estrutura que compunha o ciclo do algodão, trouxe a implantação de várias fábricas, escritórios, galpões de armazenamento, que configuraram uma nova forma urbana para a cidade de Campina Grande.

Até 1931, a Paraíba liderava o ranking de produção algodoeira no Brasil, e Campina Grande chegou a ser denominada como a “Liverpool do sertão”, exportando o produto para a Europa e para vários outros continentes (Basílio, 2009). Nas décadas de 20 e 30, a cidade atraiu empresas de outros lugares, como Pernambuco, e vários empresários investiram na cidade, tais como os irmãos Marques de Almeida, o empresário José Tavares de Moura, entre outros.

De acordo com estimativas de 2014, sua população é de 402.912 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, possuindo uma população estimada em 630. 788 habitantes. Está a uma altitude média de 555 metros acima do nível do mar. A área do município abrange 594,2 km². Fazem parte do município de Campina Grande os seguintes distritos: Catolé de Boa Vista, Catolé de Zé Ferreira, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante.

4. A Estação Rodoviária Argemiro de Figueiredo

4.1 Contexto Histórico

No início dos anos 80, a cidade de Campina Grande atingiu um grande índice de desenvolvimento, e encontrava-se em constante crescimento. Graças a este processo, o centro da cidade ficou com pouco espaço para escoamento dos carros, e a grande demanda no Terminal Rodoviário Cristiano Lauritzen, conhecida atualmente por “Rodoviária Velha”, causava um transtorno na artéria principal da cidade. Para resolver esse impasse, o prefeito Enivaldo Ribeiro, durante a gestão do governador Wilson Braga, desapropriou e cedeu um terreno localizado na área de expansão na periferia que serviria para a construção de uma nova rodoviária para a cidade. As críticas foram muitas, pois se considerava o local muito distante do centro da cidade, o que hoje face ao desenvolvimento daquela artéria, principalmente com o desenvolvimento da Avenida Brasília, praticamente se tornou uma rodoviária central. Esqueceram-se de que a cidade estava em constante crescimento.

Figura 2 – Maquete do Terminal Rodoviário Cristiano Lauritzen 1958. Fonte: Acervo Diário da Borborema.

A “Construtora Limoeiro” foi à executora do plano estabelecido pelo Governo do Estado, com um projeto orçado em 1 bilhão e 20 milhões de cruzeiros (moeda da época), contando com 104 mil metros quadrados de área total e 10 mil metros quadrados de área construída. O projeto arquitetônico foi idealizado pelo arquiteto Glauco Campello.

Glauco Campello nasceu em Mamanguape (PB), em 24 de julho de 1934. Iniciou seus estudos universitários na Escola de Belas Artes do Recife e graduou-se pela Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro, em 1959. Colaborador de Oscar Niemeyer, participou da construção de Brasília e, em seguida do Centro de Planejamento da UnB, como professor de pós-graduação. De 1972 a 1975, esteve na Itália como responsável pelo desenvolvimento do projeto de Niemeyer para a sede da Editora Mondadori, em Milão. Na ocasião, elaborou trabalhos de arquitetura para Cless e Ascoli, na Itália, e para Saint-Florent, na Córsega.

De volta ao Brasil, realizou projetos para o Rio de Janeiro e outros estados, vencendo concursos nacionais de arquitetura, e interessando-se, também, pelos problemas de restauro e revitalização de centros históricos. Foi professor titular (anistiado) da Universidade de Brasília (1988 – 1991) e presidente do Instituto do Patrimônio Cultural (1994) e do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1994 – 1998). Foi membro do Conselho estadual de tombamento RJ e do Conselho do Paço Imperial, é membro do IAB, ICOMOS e da Ordem Rio Branco, no grau de Comendador. Atualmente dedica-se a estudos e projetos de arquitetura, em seu escritório no Rio de Janeiro.

Devido às fortes chuvas que caíram em Campina Grande no ano de 1985, as obras da nova rodoviária sofreram um pouco de atraso. Mesmo assim, o então vice-governador do Estado, o empresário José Carlos da Silva Júnior profetizava: “Campina Grande, tem, a partir do próximo mês, uma rodoviária à altura do seu desenvolvimento e pelo menos nos próximos 20 anos esta população não terá preocupação em relação a essa questão”.

Inaugurado em 25 de maio de 1985, o Terminal Rodoviário de Passageiros Argemiro de Figueiredo, mais conhecido como Rodoviária Nova, está localizado no bairro Sandra Cavalcante e foi considerado uma obra ousada para época de sua inauguração em nossa cidade.

Figura 3 – Mapa de localização da Rodoviária. Fonte: Modelo feito pela autora.

O edifício tem seu acesso pela Avenida Otacílio Nepomuceno, seu terreno total ocupa todo o quarteirão. Encontra-se bem localizado por estar próximo a saída para a capital João Pessoa, (o que facilita a função a ele competido de carga e descarga de pessoas e outros) como também ao Shopping Partage, importante centro comercial da cidade.

Segundo o engenheiro de manutenção do terminal, Luiz Carlos Gomes, a rodoviária de Campina Grande esta entre as estruturas físicas mais bem conservadas do país. Em pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros (Abrati) contactou-se que a rodoviária de Campina é a 3ª melhor do Nordeste, perdendo apenas para Salvador e Maceió. Está em primeiro lugar na região, entre as que possuem administração pública, e foi eleita a 16ª do país. Quatorze empresas de transporte de passageiros fazem linhas intermunicipais e interestaduais, com destinos às várias cidades da Paraíba e do país, pondo a disposição dos usuários ônibus diários.

Apesar de todos esses dados positivos em relação ao Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo, seu fluxo de passageiros vem diminuindo nos últimos anos. Em média o número de embarque e desembarque fica em torno de três mil, 30 % em relação há 10 anos. A queda no número de passageiros se deve na maior parte ao aumento do transporte alternativo (que cobram o mesmo valor da passagem dos ônibus, ou até menos) e ao continuo funcionamento da Rodoviária velha que recebe ônibus vindos de várias cidades circunvizinhas. A diminuição no fluxo de passageiros ocasionou o fechamento de 50 % das lojas existentes no local. Hoje, são 34 boxes em sua totalidade, no entanto, nem todos funcionam diariamente, além de contar com baixo movimento.

4.2 Análise projetual

O Terminal Rodoviário de Campina Grande (1981 - 1985) possui a mesma configuração espacial do Terminal Rodoviário de João Pessoa. A rodoviária de João Pessoa é projeto original selecionado em Concurso Nacional, após sua construção o DNER, que muito apreciou o esquema ali proposto, quis repeti-lo na estação de Campina Grande. Solicitando apenas a adaptação da cobertura, em estrutura metálica, segundo eles mais prática e econômica.

Figura 4 - Vista da Fachada Principal. Fonte: Fotografia de Alcília Afonso. 2015.

O partido adotado atende ao conceito de grande abrigo sombreado e aberto, alcançado pela adoção de extensa cobertura plana que confere horizontalidade à edificação, não se sobrepondo ao entorno imediato devido a sua locação no centro do lote e aos consideráveis recuos sobre os quais se articulam extensas áreas de solo permeável - acessos, vias internas e estacionamentos - garantindo a racionalização e otimização dos fluxos de ônibus e veículos dos usuários.

Nessa relação sítio/estrutura formal arquitetônica, a inclinação do terreno favorece o embasamento em diferentes níveis, embora sua execução seja facilitada pelo solo de rocha decomposta. A rodoviária apresenta uma continuidade entre o espaço externo e os espaços semiabertos do terminal em função da quase inexistência do pódio na relação earthwork/roofwork.

Figura 5 - Implantação no lote com indicações dos acessos. Fonte: Modelo digital elaborado por Diego Aristófanes.

O embasamento em diferentes níveis interligados por rampas em meio lance contribui, também, para a distribuição linear das atividades e diferentes funções ao longo do eixo longitudinal do edifício. Permitindo a apreensão rápida e geral do espaço do terminal pelo usuário quando este chega a área de embarque e contribui para sua funcionalidade: a localização estratégica das bilheterias permite fácil identificação e acesso; o saguão de espera e portões de embarque podem ser acessados utilizando-se apenas meio lance de rampa; a ausência de cruzamento de fluxos de embarque e desembarque, é permitida pela localização das respectivas plataformas situadas nas extremidades opostas do grande saguão linear, interligadas pelo extenso espaço contínuo e fluído, onde se distribuem serviços de lanchonete, telefonia, etc.

Entre esse saguão de espera e as plataformas de embarque e desembarque apresentam, em sua maioria, espaços destinados a uso comum, como polícia rodoviária, juizado de menores, sanitários, depósitos, guarda-volumes, entre outros. A interrupção desses blocos de serviços pelos portões de embarque e desembarque promove a comunicação direta entre a espera e as plataformas dos onibus. Encontram-se no mezanino, o restaurante e os blocos de pequenos comércios distribuídos de modo a não interromper a fluidez do espaço e a comunicação com o exterior.

Figura 6 – Planta baixa do pavimento térreo. Fonte: Modelo digital elaborado por Diego Aristófaes. Editado pela autora.

Figura 7 – Planta baixa do primeiro pavimento. Fonte: Modelo digital elaborado por Diego Aristófaes. Editado pela autora.

Figura 8 – Saguão de espera e Plataforma de Embarque. Fonte: Fotografia de Cinthya Sobreira. 2015.

O sistema estrutural da cobertura é constituído por um sistema estrutural de treliça espacial plana composta por tetraedros formados por barras de alumínio esbeltas, apoiadas em colunas de concreto aparente de secção retangular distribuidos em módulos também retangulares. A resultante da sua volumetria se dá como uma única e grande cobertura independente dos demais volumes construídos, cujos generosos balanços permitem o sombreamento dos espaços liberando-os de vedações no limite das fachadas, colaborando para a comunicação entre os espaços externos e internos. Atributos modernos encontrados no terminal que se proliferaram pelo Brasil.

A malha estrutural do sistema espacial de treliça plana permite pela repetição de seus componentes, além de vencer grandes vãos, a racionalização e produtividade defendidas pela tecnologia industrial. Por meio da simplicidade estrutural utilizada no projeto, alcança-se o princípio moderno da economia. No entanto, a idealização de leveza é reduzida, além dos atributos de ilimitabilidade e desmaterialização, uma vez que há o fechamento lateral da estrutura com painéis de alumínio ondulado.

Figura 9 – Corte Transversal. Fonte: Modelo digital elaborado por Diego Aristófanes.

Apesar da obra ser configurada como um volume simples, com cobertura independente dos espaços que subdivide-se, a ausência de iluminação zenital na

cobertura colabora para a deficiência de iluminação e a sensação de peso. Além disto, os fechamentos das laterais formam um frontão que compromete a expressividade da treliça espacial. Os pilares de sustentação da coberta também apresenta inexpressividade, o que demonstra que os mesmos cumprem apenas sua função técnica, deixando de lado a estética, que tem intuito de sensibilizar pela simplicidade.

Os fechamentos em painéis de madeira e vidro das lojas sobre o mezanino possuem valor funcional ao promoverem a continuidade dos ambientes no interior do terminal e amenizarem a sensação de clausura de seus reduzidos espaços, entretanto, são destituídos de expressividade. Os blocos de serviços onde estão localizadas as bilheterias possuem a função de vedação, entretanto, a substituição dos tabiques móveis por vidro translúcido nos painéis de fechamento acentua o caráter maciço desses volumes prismáticos.

Figura 10 – Lojas sobre o mezanino. Fonte: Fotografia de Alcília Afonso. 2015.

O revestimento cerâmico no fechamento de alguns desses blocos de serviços é um recurso técnico utilizado para manutenção do edifício, principalmente, por se tratar de um edifício público, mas que, de certo modo, também colabora no resultado estético do terminal, ao contrastar, em cor e textura, com o metal da treliça espacial e acentuar a independência dos blocos das mesmas.

Na arquitetura moderna brasileira, em particular na sua fase heróica, esse recurso ao revestimento cerâmico é recorrente, constituindo-se de um dos elos entre tradição e inovação, unido entre arte e arquitetura. O uso da cerâmica como material de revestimento externo em fachadas para proteção contra intempéries passa a ser corrente principalmente no litoral da Região Nordeste do país, entretanto, nem sempre colaborando com o caráter tectônico dos edifícios; O que não é o caso do terminal rodoviário analisado.

Com isso, nota-se que o terminal rodoviário argemiro de figueiredo é um exemplo de um projeto institucional da arquitetura produzido no período do "milagre econômico" que tem como características a expressividade da estrutura portante em concreto

aparente, modeladora do espaço contínuo através de grandes vãos; a diferenciação de funções separadas por diferentes níveis interligados por rampas e dispostos longitudinalmente; a horizontalidade do volume do edifício; a conciliação da função de transbordo de passageiros com atividades como restaurantes e pequeno comércio; e a ausência de barreiras entre o exterior e o interior.

Glauco Campello, considerando e valorizando as especificidades do contexto imediato e a realidade do lugar, desenvolve uma arquitetura de excelente nível técnico e cultural, atendendo, no entanto, às normas de economia, simplicidade e conforto.

5. Conclusão.

O projeto de Glauco Campello apresenta-se atualmente completamente inserido na malha urbana de Campina Grande, e tornou-se identidade para a cidade. Suas dimensões estruturais atende perfeitamente aos padrões e a demanda que a rodoviária necessita.

Com o advento do Maior São João do Mundo, da casa de shows Spazzio e principalmente, após os Shoppings “Luiza Motta” e “Partage”, a área do Terminal Argemiro Figueiredo tornou-se um verdadeiro centro de integração econômica.

O engenheiro civil Hermínio Soares Filho, que trabalha no local há 12 anos, ressalta que mesmo estando entre as melhores do país, a administração do terminal rodoviário pretende oferecer mais benefício a seus usuários: “Esperamos realizar pequenas reformas no banheiro e no piso, a exemplo da última que conseguimos fazer, colocamos um fraldário no banheiro feminino, além de um assento infantil também no banheiro feminino. São pequenos benefícios, mas que facilitam o dia-a-dia de nossos usuários”. Disse o engenheiro civil Hermínio Soares Filho.

Infelizmente, o que se observa é que este acervo não foi ainda devidamente inventariado, nem protegido legalmente pelas instituições de preservação do patrimônio arquitetônico. Cabe a nós, pesquisadores, tentar iniciar este processo, divulgando o valor de tal acervo e buscando soluções juntos às instituições municipais, estaduais e federais, a fim de se evitar a descaracterização ou destruição do patrimônio arquitetônico moderno brasileiro.

Observa-se, que intervenções práticas de restauração e revitalização das obras arquitetônicas não vêm sendo realizadas. A prioridade da preservação está voltada para o acervo de Art déco, e para imóveis isolados concentrados na área do Centro histórico. Faz-se necessário uma maior abordagem sobre a temática da falta de conscientização dos órgãos competentes e da própria comunidade acerca da escassez de divulgação desse rico e importante bens culturais e arquitetônicos, além da falta de estrutura nos Arquivos Públicos, onde boa parte dos documentos da época são desconcentrados em um único ambiente, dificultando o acesso aos registros originais, assim como a precariedade no ambiente onde situa-se os mesmos.

O desejo é que a intenção atual de preservação e do bom uso seja mantida para que se atribua valor no presente, e sua funcionalidade na cidade ajude no crescimento social, permitindo a contínua valorização desta obra na cidade contemporânea. Espera-se que as pesquisas que vêm sendo realizadas pelo Grupo Arquitetura e Lugar, obtenham resultados, não somente como registro de edificações, mas como registro de uma memória que não merece ser apagada.

Por fim, acredita-se que com este trabalho, haja uma maior interação e discussão com a comunidade profissional e acadêmica interessada na preservação do patrimônio moderno, na história da arquitetura e do urbanismo, assim como a inserção deste importante acervo no rol dos bens culturais e arquitetônicos. Além de abordar sobre as possibilidades de intervenções com parceiros reforçando a intenção de ações mais práticas.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. e VERISSIMO, V. Arquitetura Moderna em Teresina. Guia. Teresina: Edufpi. Editora Cidade Verde. 2015.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Ed. Perspectiva. 1979.

COTRIM CUNHA, Marcio. Clareza compositiva e a herança moderna brasileira. O caso do edifício da FIEP em Campina Grande. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 130.04, Vitruvius, mar. 2011 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.130/3787>>.

FUÃO, Fernando Freitas. Brutalismo. A última trincheira do movimento moderno. *Arquitextos*, São Paulo, ano 01, n. 007.09, Vitruvius, dez. 2000

GLAUCO CAMPELLO ARQUITETOS. Glauco Campello. Disponível na internet por http em: < <http://www.glaucocampello.com.br/artigo/115,43>> Acesso em 12 mar. 2016

ROCHA, Germana Costa. O Caráter tectônico do moderno brasileiro: Bernades e Campello na Paraíba (1970 – 1980)./Germana Costa Rocha. – Natal, RN, 2012.

RETALHOS DE CAMPINA GRANDE. A Rodoviária Nova. Disponível na internet por http em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2011/08/rodoviaria-nova.html#.Vd3OW_IViko> Acesso em 12 mar. 2016

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas do Brasil: 1900-1990. São Paulo: EDUSP. 1997

TINEM, Nelci e COTRIM, Márcio (org). Na urdidura da modernidade. Arquitetura Moderna na Paraíba I. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, sobre sua definição. (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). *Arquitextos*, São Paulo, ano 07, n. 084.00, Vitruvius, maio 2007

ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Tese de doutorado. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2005. (Prêmio Capes de Teses, área de Arquitetura e Urbanismo, 2006).

ZEIN, Ruth Verde. Há que se ir às coisas: revendo obras. Rio de Janeiro: Coleção PROARQ. 2011.

ZEIN, Ruth. Breve introdução à arquitetura paulista brutalista. *Arquitextos*, n. 069.01. São Paulo, Portal Vitruvius, fev. 2006 <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq069/arq069_01.asp>

ZEIN, Ruth Verde. Brutalist Connections. A refreshed approach to debates & buildings. São Paulo. Altamira Editora. 2014.